

O'zbekiston Respublikasi Ekologiya,
atrof-muhitni muhofaza qilish va
iqlim o'zgarishi vazirligi

O'zbekiston Respublikasi
Turizm qo'mitasi

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI
TURIZM FAKULTETI
“TURIZM VA MEHMONXONA BIZNESI” KAFEDRASI

O'ZBEKISTONDA YASHIL TURIZMNI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI

mavzusida respublika ilmiy – amaliy anjuman

**21 NOYABR
2025YIL**

**MATERIALLAR
TO'PLAMI**

TOSHKENT

“O‘zbekistonda yashil turizmni rivojlantirish muammolari va istiqbollari”.
Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to‘plami – T.: «IQTISODIYOT»,
2025.

Ushbu to‘plam 2025 yil 21 noyabr kuni Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida o‘tkazilgan “O‘zbekistonda yashil turizmni rivojlantirish muammolari va istiqbollari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari asosida tayyorlangan bo‘lib, unda mamlakatimizda yashil turizmni rivojlantirishning dolzarb masalalari, ekologik barqaror turizm amaliyotlari, xorijiy ilg‘or tajribalar hamda ularni milliy turizm siyosatiga joriy etish yo‘nalishlari keng yoritilgan.

Mazkur to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 1-martdagi PQ–94-son qarori — “Yashil turizmni rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”, shuningdek 2025-yil 30-yanvardagi PF–16-son Farmoni — “O‘zbekiston–2030 strategiyasini ‘Atrof-muhitni asrash va “yashil iqtisodiyot” yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida” hujjatlarida belgilangan vazifalar ijrosini ta‘minlashga qaratilgan ilmiy-amaliy ishlanmalar, tahlillar va takliflarni o‘z ichiga oladi.

To‘plamga mahalliy va xorijiy olimlar, turizm sohasi tadqiqotchilari, doktorantlar, magistrantlar, davlat boshqaruvi organlari, qo‘mitalar va turli mulkchilik shaklidagi korxonalar hamda tashkilotlarning yetakchi mutaxassislari tomonidan tayyorlangan ilmiy maqolalar, statistik tahlillar, ekologik baholash ishlari hamda amaliy takliflar kiritilgan.

To‘plamda keltirilgan ilmiy materiallarning mazmuni, undagi statistik ma‘lumotlar va havola qilingan huquqiy-me‘yoriy hujjatlarning haqqoniyligi, shuningdek, bildirilgan ilmiy xulosalar va takliflarga mualliflarning o‘zlari mas‘uldirlar.

Mas‘ul muharrir: i.f.d., prof. T.Z. Teshaboyev

Tahrir hay‘ati: i.f.d., prof. S.U. Mexmonov, i.f.d., prof. G.Q. Abdurahmanova, i.f.d., prof. A.A. Eshtayev, i.f.d., prof. A. Abduvohidov, i.f.d., prof. M.T. Alieva, i.f.d., prof. A. Norchaev, i.f.d., dots. N. Zufarova, i.f.n., i.f.n., prof. S. Safaeva, i.f.d., prof. X. Ochilova, i.f.n., prof. D. Abidova, PhD, dots. N. Jo‘rayeva, PhD, dots. D.Umirova, PhD, dots. M.Z. Nurfayziyeva, PhD, dots. D. Matkabulova, PhD, katta o‘q. N.P. Oppoxonov, PhD, katta o‘q. B.B. Xoshimov, PhD, katta o‘q. H.F. Egamnazarov, PhD, katta o‘q. Z.Abriyev.

Taqrizchilar:

i.f.d., prof. Sh. Ergashxo‘jaeva

i.f.n., prof. Sh. Sayfutdinov

© “IQTISODIYOT”, 2025.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. World Tourism Organization (UNWTO). *Tourism Highlights 2024 Edition*. Madrid, 2024.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2019–2025-yillarda turizmni rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarori. Toshkent, 2019.
3. UNESCO World Heritage List – Samarkand, Bukhara, Khiva, Shahrizabz. 2023.
4. United Nations Environment Programme (UNEP). *Sustainable Tourism Principles*. Geneva, 2022.

ZIYORAT TURIZMI OBYEKTLARIDA YASHIL TURIZM ELEMENTLARINI JORIY ETISHNING TASHKILY XUSUSIYATLARI

Soxibova Muslimaxon Xolmatjon qizi,
*Turizmni rivojlantirish ilmiy-tadqiqot
instituti tayanch doktoranti*

Annotatsiya. Ushbu maqolada ziyorat turizmi obyektlarida yashil turizm elementlarini joriy etishning tashkiliy xususiyatlari tahlil qilingan. Tadqiqot davomida ekologik barqarorlik tamoyillari asosida xalqaro tajriba tadqiq qilinib, ularning milliy amaliyotga tatbiq etish imkoniyatlari baholangan. Xususan, ziyorat turizmiga oid maskanlarda mavjud turistik resurslarni samarali boshqarish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish, chiqindilarni kamaytirish, yashil transport infratuzilmasini rivojlantirish va mahalliy aholining faol ishtirokini ta’minlash kabi tashkiliy yo‘nalishlarning o‘rniga urg‘u berilgan. Shu bilan birga, yashil turizm elementlari yordamida ziyorat obyektlarining ekologik samaradorligini oshirish, xizmatlar sifatini yaxshilash hamda ekologik mas’uliyatli ziyoratchilarni jalb qilishga xizmat qiluvchi istiqbol yo‘nalishlar tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari ziyorat turizmi obyektlarini barqaror boshqarish, milliy turizm sohasida ekologik innovatsiyalarni rivojlantirish va xalqaro turizm bozorida raqobatbardoshlikni ta’minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: yashil turizm, ziyorat turizmi, barqaror rivojlanish, tashkiliy xususiyatlar, ekologik boshqaruv, qayta tiklanuvchi energiya, yashil transport, xalqaro tajriba, turizmda innovatsiyalar, xizmatlar sifati, raqobatbardoshlik.

Kirish

Hozirda turizm sanoati jahon miqyosida eng muhim global ijtimoiy-iqtisodiy hodisalardan biri sifatida e’tirof etilmoqda. Oxirgi o‘n yilda barqaror rivojlanish konsepsiyasi asosida turizmning ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy samaradorligini ta’minlashga qaratilgan yangi yondashuvlar joriy qilinmoqda. Xususan, turizm industriyasi nafaqat an’anaviy rivojlanish, balki raqobat bozorida ustunlikka erishish uchun innovatsion, ekologik va barqarorlikka asoslangan mexanizmlardan ham keng foydalanishga ahamiyat berishi lozim.

Yashil turizm – tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, ekologik muvozanatni saqlash, chiqindilarni kamaytirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish va mahalliy aholining turizm jarayonidagi ishtirokini oshirish orqali amalga oshiriladigan zamonaviy yondashuvdir²¹³. Ushbu jarayon turizm sohasida nafaqat iqtisodiy samaradorlik, balki ijtimoiy barqarorlik va atrof-muhitni muhofaza qilishga ham xizmat qiladi²¹⁴.

Mamlakatimiz turizm sohasida yuqori salohiyatga ega, xususan, ziyorat turizmi O‘zbekistonda eng muhim yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Yurtimizda islomiy meros obyektlari, muqaddas ziyorat maskanlari, qadimiy shaharlar va diniy-ma‘naviy qadriyatlar bilan bog‘liq boy madaniy meros mavjud. Ziyorat turizmini rivojlantirish jarayonida yashil turizm elementlarini joriy etish nafaqat ziyoratchilar uchun qulay va xavfsiz sharoit yaratadi, balki mamlakatning xalqaro turizm bozoridagi imidjini mustahkamlashda ham muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

Mazkur tadqiqotda ziyorat turizmi obyektlarida yashil turizm elementlarini joriy etishning tashkiliy xususiyatlari tahlil qilinib, xalqaro tajribalar asosida ularni milliy amaliyotga tatbiq etish bo‘yicha istiqbolli yo‘nalishlar ishlab chiqilgan. Shu bilan birga, yashil turizm elementlari yordamida xizmatlar sifatini oshirish, turistlar oqimini ko‘paytirish va mahalliy aholini band qilish masalalariga ham alohida e‘tibor qaratiladi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Yashil turizm konsepsiyasi iqtisodiy va ekologik termin sifatida ko‘plab olimlarning tadqiqotlarida tahlil qilingan bo‘lib, globallasuv va barqaror rivojlanish davrida katta ahamiyat kasb etadi. Joseph Schumpeter o‘zining “Kapitalizm, sotsializm va demokratiya” asarida innovatsion yondashuvlarni iqtisodiyotning “yangi dastaklari” sifatida baholagan²¹⁵. P.M. Romer esa “Endogen texnologik o‘zgarishlar” nazariyasi orqali ichki resurslar va innovatsion yondashuvlarning iqtisodiy o‘shishning asosiy omillaridan biri ekanini asoslab bergan²¹⁶.

Turizm sohasida esa yashil yondashuv va ekologik innovatsiyalar ko‘plab tadqiqotlarchilarning diqqat markazida bo‘lgan. Masalan, D. Buhalis va C. Costa o‘z tadqiqotlarida barqaror turizm menejmenti va ekologik yondashuvning strategik rolini tahlil qilgan²¹⁷. P.J. Sheldon esa “O‘zgarishlar uchun turizm tajribasini loyihalash” nomli ilmiy izlanishida ekologik turizm, madaniy merosni asrab-avaylash va ijtimoiy mas‘uliyatli turizmga innovatsion yondashuvlarning o‘rnini ochib bergan²¹⁸.

Mahalliy olimlar ham ushbu yo‘nalishda ilmiy izlanishlar olib borishgan. Jumladan, N. Tuxliyevning bir qator tadqiqotlarida O‘zbekistonda turizm, jumladan,

²¹³ Tok, Dickson, Yunhui Huang, and Lu Yang. "“Feel the green”: How a handwritten typeface affects tourists’ responses to green tourism products and services." *Tourism Management* 104 (2024): 104920.

²¹⁴ Ma, Shigui, Yong He, and Ran Gu. "Joint service, pricing and advertising strategies with tourists’ green tourism experience in a tourism supply chain." *Journal of Retailing and Consumer Services* 61 (2021): 102563.

²¹⁵ Schumpeter, Joseph A. *Capitalism, socialism and democracy*. routledge, 2013.

²¹⁶ Romer, Paul M. "Endogenous technological change." *Journal of political Economy* 98.5, Part 2 (1990): S71-S102.

²¹⁷ Buhalis, Dimitrios, and Carlos Costa, eds. *Tourism management dynamics: trends, management and tools*. Routledge, 2006.

²¹⁸ Sheldon, Pauline J. "Designing tourism experiences for inner transformation." *Annals of tourism research* 83 (2020): 102935.

ziyosat turizmini rivojlantirishning modellari va o'ziga xos tashkiliy xususiyatlari ochib berilgan²¹⁹. Shuningdek, O. Astanakulovning "Turizm 4.0: turizm industriyasida raqamli texnologiyalarni rivojlantirishning zamonaviy tendensiyalari" nomli ilmiy ishida ekologik va raqamli texnologiyalarni uyg'unlashtirish orqali turizm sohasida barqaror rivojlanishga erishish masalalari yoritilgan²²⁰.

Biroq olib borilgan tadqiqotlarning aksariyatida umumiy yondashuv ustunlik qiladi. Ziyosat turizmi obyektlarida yashil turizm elementlarini joriy etishning tashkiliy xususiyatlari esa alohida tadqiq qilishni talab qiladi. Chunki ushbu turizm yo'nalishida ekologik yondashuv nafaqat diniy merosni asrab-avaylash, balki ekologik barqarorlikni ta'minlashga ham xizmat qiladi.

Materiallar va metodlar

Tadqiqot jarayonida yashil turizm elementlari va ularning bugungi kundagi o'rni, ziyosat turizmi obyektlarida ekologik tamoyillarning qo'llanilishi, shuningdek, mamlakatimiz turizm sohasiga oid ma'lumotlar tahlil qilindi. Shu bilan birgalikda, ilmiy ish davomida kuzatish, qiyoslash, tizimli va qiyosiy tahlil kabi ilmiy-uslubiy yondashuvlardan foydalanildi.

Tahlil va natijalar

Hozirda turizm jahon iqtisodiyotida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Mazkur sektor ko'p qirrali bo'lib, turli mamlakatlar iqtisodiyoti, madaniyati, atrof-muhit va jamiyatiga turlicha ta'sir o'tkazadi. Turizm global miqyosda ish bilan ta'minlashning muhim manbasi bo'lib, bevosita va bilvosita yangi ish o'rinlarini yaratadi. Sayyohlarning turistik destinatsiyalarda sarflagan xarajatlari orqali valyuta tushumlarini ko'paytiradi, shu orqali milliy YaIM ga hissa qo'shadi. Turizmni qo'llab-quvvatlash uchun mamlakatda aeroportlar, yo'llar, mehmonxonalar, restoranlar va madaniy obyektlarga sarmoya kiritiladi. Mazkur rivojlansh nafaqat turistlar, balki mahalliy aholining umumiy hayot sifatini oshiradi.

1-rasmda 2016-2023-yillar kesimida xalqaro turistik tashriflar soni keltirilgan. Rasmda ko'rinib turibdiki, 2016-2019-yillar kesimida xalqaro tashriflar soni xalqaro turistik bozorda barqaror o'sib borgan va 2019-yilda eng yirik ko'rsatkichga yetgan va 1462,27 million kishini tashkil etgan. Ammo, 2020-yilda butun dunyoda kuzatilgan COVID-19 pandemiyasi sababli turistik tashriflar soni qariyb 72 foizga kamaydi. 2021-yilda tashriflar soni 12 foizga ko'paygan bo'lsa-da, pandemiyagacha bo'lgan davrga nisbatan qariyb 3 barobar kam ko'rsatkichni qayd etdi. 2022-yilda mamlakat va mintaqalararo pandemiya sababli yuzaga kelgan sanitariya-epidemiologik talablar asta-sekin kamayib borishi natijasida turistik oqim hajmi ham oshdi va 960,19 millionni tashkil etdi. 2023-yilda bu ko'rsatkich 1285,66 millionni tashkil etgan bo'lsa-da, 2019-yilga nisbatan 12 foiz kamligicha qoldi.

²¹⁹ Tuxliyev, Nurisлом. "Tourism development model in uzbekistan and its specific characteristics." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 11.3 (2023): 73-78.

²²⁰ Astanakulov, Olim, et al. "IoT Innovations for Transforming the Future of Tourism Industry: Towards Smart Tourism Systems." *Journal of Intelligent Systems & Internet of Things* 14.2 (2025).

1-rasm. 2016-2023-yillar kesimida xalqaro turistik tashriflar soni (million kishi)²²¹

Pandemiya butun dunyo mamlakatlari kabi O‘zbekistonda ham o‘z ta‘sirini ko‘rsatdi. 2-rasmda 2016-2023-yillar kesimida O‘zbekistonga tashrif buyurgan sayyohlar soni keltirib o‘tilgan. 2019-yilda jami turistlar soni 6748,5 mingdan ziyod kishini tashkil qilgan, 2020-yilda esa bu ko‘rsatkich pandemiya sababli 77,7 % ga kamaygan. 2021-yilda O‘zbekistonga jami 1881,3 ming nafar turistlar tashrif buyurdi, bu esa 2019-yildagidan 3,5 barobar kichik ko‘rsatkich edi. Ammo, pandemiya tufayli vujudga kelgan cheklovlar qisqargach, mamlakatga turistlar oqimi yana ko‘paya boshladi. 2023-yilda tashrif buyurgan sayyohlar soni 6,6 milliondan oshdi va pandemiyagacha bo‘lgan holatni 98,2 % ga tikladi.

2-rasm. 2016-2023-yillar kesimida O‘zbekistonga tashrif buyurgan sayyohlar soni (ming kishi)²²²

Ziyorat turizmi obyektlarida yashil turizm elementlarini joriy etishning tashkiliy xususiyatlarini tadqiq etish nazariy jihatdan dolzarb hisoblanadi. Sababi, ekologik barqarorlik va yashil iqtisodiyot konsepsiyasining kengayishi iqtisodiy rivojlanish

²²¹ <https://www.statista.com/statistics/209334/total-number-of-international-tourist-arrivals/> ma’lumotlari asosida muallif ishlanmasi

²²² O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

haqidagi ilmiy qarashlarni tubdan o'zgartirib yubordi. Barqaror turizm tamoyillari inson hayotining barcha jabhalariga singdirilishi ziyorat turizmi sohasida boshqaruv va tashkil etish mexanizmlarining yangi shakllarini joriy etishni taqozo etmoqda.

Shuningdek, tizimli, kompleks va texnologik yondashuvni amalga oshirish yashil turizm elementlarini samarali joriy etishning asosiy talabi hisoblanadi. Shu jihatdan, yashil rivojlanishning tashkiliy va amaliy xususiyatlarini o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi²²³.

Ziyorat turizmi obyektlariga yashil texnologiyalarni tatbiq etish nafaqat ekologik muhitni muhofaza qilish, balki sayyohlik jarayonini ham turistlar, ham turizm sohasining boshqa ishtirokchilari uchun qulaylashtirishga xizmat qiladi. Bu esa mamlakatga nafaqat diniy-ma'rifiy, balki ekologik jihatdan ongli turistlar oqimining ko'payishiga ham turtki bo'lishi mumkin. Biroq, yashil elementlarning ziyorat turizmiga ta'sirini baholashda ko'plab omillar – resurslarning mavjudligi, sayyohlar ehtiyoji va tashrifdan maqsadi, ziyoratgohlarning o'ziga xos xususiyatlari inobatga olinishi zarur.

Ziyorat turizmi obyektlari (maqbaralar, masjid-madrasalar, muqaddas joylar majmuasi, ziyoratgohlar) yuqori sezgir ijtimoiy-diniy qadriyatlar, mavsumiy yuqori oqim va cheklangan hudud resurslari bilan tavsiflanadi. "Yashil elementlar" deganda resurslardan tejamkor foydalanish, chiqindilarni kamaytirish, bioturli-xillikni muhofaza qilish, toza energiya yechimlari, sof ta'minot zanjirlari va ijtimoiy-inklyuziv xizmatlarni integratsiyalash tushuniladi²²⁴. Tashkiliy xususiyatlarning markazida ko'p tomonlama hamkorlik, me'yorlash va o'lchovga asoslangan boshqaruv turadi.

Ziyorat turizmi obyektlarida yashil turizm elementlarini joriy etishda quyidagi xususiyatlar asosiy o'rin egallaydi (3-rasm).

3-rasm. Ziyorat turizmi obyektlarida yashil turizm elementlarini joriy etishda asosiy xususiyatlar²²⁵

²²³ Subramaniam, Nava, et al. "Sustainable development goal reporting: Contrasting effects of institutional and organisational factors." *Journal of Cleaner Production* 411 (2023).

²²⁴ Tornjanski, Vesna, et al. "The Role of Green Society in Society 5.0: Tango Diamond in a Collective Intelligence (Hybrid) Ecosystem Founded on Human-Centricity and Sustainability." *Journal of Business and Social Sciences* 2024.1 (2024).

²²⁵ Muallif ishlanmasi

Ziyorat turizmi obyektlarini barqaror rivojlantirishda normativ-huquqiy va institutsional baza muhim o‘rin tutadi²²⁶. Ichki siyosatlar milliy ekologik me‘yorlar, hududiy rejalashtirish hujjatlari, merosni muhofaza qilish qoidalari hamda mehnat xavfsizligi talablariga mos bo‘lishi lozim. Bunda ekologik boshqaruv tizimi, barqaror tadbirlar boshqaruvi va umumiy barqaror turizm tamoyillariga mos reglamentlar ishlab chiqilishi zarur. Diniy muassasa, hududiy turizm va ekologiya organlari, tur-operatorlar hamda infratuzilma xizmat ko‘rsatuvchilar o‘rtasidagi huquq va javobgarliklar aniq yozma kelishuvlar orqali belgilanishi kerak.

Boshqaruv tizimi tuzilmasi ko‘p darajali model asosida tashkil etilishi, milliy darajada konseptual siyosat, metodik qo‘llanmalar va moliyaviy rag‘batlar ta‘minlanishi maqsadga muvofiq. Hududiy darajada muvofiqlashtirish shtabi va monitoring platformasi faoliyat yuritib, yashil transport hamda chiqindi klasterlari kabi umumiy logistika masalalari hal etiladi. Obyekt darajasida esa eko-menejer, ichki audit guruhi va manfaatdor tomonlar ishtirokidagi maslahat kengashi ish olib borishi lozim.

Strategik rejalashtirishda asosiy maqsadlar resurs sarfini kamaytirish, ekologik izni pasaytirish, ziyoratchilar farovonligini oshirish va mahalliy iqtisodiyotga “yashil” ta‘sirni kuchaytirishdan iborat bo‘ladi. Buning uchun energiya, suv, chiqindi, transport, yashil xaridlar, ziyoratchi qoniqishi kabi ko‘rsatkichlar (KPI) ishlab chiqilib, MRV (o‘lchash, hisobot, verifikatsiya) tizimi orqali nazorat qilinadi²²⁷.

Operatsion choralar qatorida energiya boshqaruvi uchun quyosh panellari, issiqlik nasoslari, LED yoritish va aqlli datchiklar joriy etiladi, shuningdek, energiya auditi va ESCO modeli qo‘llaniladi²²⁸. Chiqindilarni boshqarishda manbada ajratish, kompostlash, bir martalik plastmassani bosqichma-bosqich chiqarib tashlash muhim ahamiyat kasb etadi. Transport va logistika bo‘yicha piyoda yo‘laklari, velosiped yo‘nalishlari va nogironligi bo‘lgan shaxslar uchun universal dizayn yaratish ko‘zda tutiladi.

Landshaft va merosni muhofaza qilishda eroziyaga qarshi yechimlar, bioturli-xillik xaritasi, vibratsiya va namlik monitoringi yo‘lga qo‘yiladi²²⁹. Ta‘minot zanjirida esa halol va ekologik sertifikatlangan oziq-ovqat yetkazib beruvchilar, mahalliy ishlab chiqaruvchilar hamda hunarmandchilik faoliyatiga ustuvorlik beriladi. Raqamli boshqaruv tizimlari yordamida onlayn bandlov, raqamli navbat, real vaqt rejimida resurslar paneli va ziyoratchilar qoniqishini tahlil qilish yo‘lga qo‘yiladi.

Ichki audit tizimi orqali eko-siyosat, protseduralar va favqulodda holat rejasi ishlab chiqilib, tashqi auditor tomonidan muntazam baholash amalga oshiriladi. Turizm obyektlari uchun ekologik yorliqlar va akreditatsiyalar bosqichma-bosqich joriy qilinadi. Moliyalashtirish manbalari byudjet, xayriya vaqflari, xalqaro grantlar

²²⁶ Khater, Mohamed, et al. "Legal frameworks for sustainable tourism: Balancing environmental conservation and economic development." *Current Issues in Tourism* (2024): 1-22.

²²⁷ Pacheco, Pedro Miguel Escalera. *Monitoring Cities' Environmental Sustainability: Lisbon's Case Study a Dashboard to Measure Sustainability KPIs and Metrics*. MS thesis. Universidade NOVA de Lisboa (Portugal), 2021.

²²⁸ Dalla Palma, Daniel. "Energy Efficiency and Saving Projects: barriers, the role of ESCos, their business model and risk management solutions." (2021).

²²⁹ Balková, Marie, et al. "Ecosystem services of vegetation features as the multifunction anti-erosion measures in the Czech Republic in 2019 and its 30-year prediction." *Agriculture* 11.2 (2021): 105.

va PPP mexanizmlaridan iborat bo‘lib, yashil kreditlar, ESCO va mikroinvestorlik kabi moliyaviy vositalar qo‘llanadi²³⁰. Xarajat-foyda tahlili, NPV/IRR va ijtimoiy qaytish ko‘rsatkichlari asosida iqtisodiy samaradorlik baholanadi.

Kadrlar tayyorlash va o‘zgarishlarni boshqarishda eko-menejer, resurslar muhandisi, sanitariya koordinatori va kommunikatsiya mutaxassisi kabi rollar aniqlanadi. Treninglarda resurs tejamkorligi, xavfsizlik, mehmondo‘stlik va ekologik odoq-axloq masalalari yoritilib, yashil amaliyotlar diniy-ma’naviy qadriyatlar bilan uyg‘unlashtiriladi. Manfaatdor tomonlar bilan hamkorlik uchun maslahat kengashi tuzilib, muntazam jamoatchilik eshituvi va shaffof hisobotlar taqdim etiladi.

Xavf va chidamlilik boshqaruvida mavsumiy davrlar uchun sanitariya rejimi kuchaytiriladi, iqlim o‘zgarishlari sharoitida sovutish, soyali hududlar va suv punktlari tashkil etiladi, epidemiologik protokollar joriy etiladi, yong‘in, suv toshqinlari va elektr nosozliklari uchun biznesning uzluksizlik rejasi ishlab chiqiladi.

Yashil xaridlar siyosatida hayotiy sikl xarajatlari, eko-yorliqli mahsulotlar, mahalliy yetkazib beruvchilar va ijtimoiy mas’uliyat shartlari ustuvor hisoblanadi²³¹. Monitoring va hisobot arxitekturasi sensorlardan ma’lumot yig‘ishdan tortib yillik integratsiyalashgan hisobotgacha bo‘lgan jarayonni o‘z ichiga oladi. Shaffoflikni ta’minlash uchun obyektning veb-sahifasida KPI ko‘rsatkichlari ochiq e’lon qilinadi.

Xulosa va takliflar. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, yashil turizmning samarali tatbiqi nafaqat ekologik barqarorlikni ta’minlash, balki mahalliy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga sezilarli ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Ziyorat turizmi obyektlarida yashil turizm prinsiplari – resurslarni tejash, chiqindilarni kamaytirish, energiya samaradorligini oshirish, shuningdek mahalliy aholi va tadbirkorlik subyektlari bilan hamkorlikni rivojlantirish – tizimli ravishda joriy etilishi zarurligi aniqlangan. Shu bilan birga, boshqaruv jarayonining samaradorligini ta’minlash uchun tashkilot ichida aniq struktura va mas’uliyat taqsimoti, xodimlarning ekologik madaniyat va barqaror turizm bo‘yicha malakasini oshirish hamda monitoring va baholash mexanizmlarini ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega.

Takliflar sifatida, ziyorat turizmi obyektlarida yashil turizm elementlarini tatbiq etishda ilg‘or xalqaro tajribalarni hisobga olish, ekologik standartlar va sertifikatlashtirish tizimlarini joriy etish tavsiya etiladi. Bundan tashqari, barqaror rivojlanishga qaratilgan tashkiliy qarorlar strategik rejalashtirishga asoslanishi, moliyaviy resurslarni samarali taqsimlash va turizm xizmatlarining sifatini oshirish bilan uyg‘un bo‘lishi lozim. Natijada, yashil turizmning integratsiyasi nafaqat ekologik va ijtimoiy foyda keltiradi, balki milliy va mintaqaviy darajada turizm salohiyatini oshirish va barqaror rivojlanishga hissa qo‘shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Tok, Dickson, Yunhui Huang, and Lu Yang. "“Feel the green”": How a handwritten typeface affects tourists’ responses to green tourism products and services." *Tourism Management* 104 (2024): 104920.

²³⁰ Rezessy, Silvia, and Paolo Bertoldi. "Financing energy efficiency: forging the link between financing and project implementation." *Report prepared by the Joint Research Centre of the European Commission* 152 (2010).

²³¹ Mungkung, Rattanawan, et al. "Analysis of green product procurement and ecolabels towards sustainable consumption and production in Thailand." *Sustainable Production and Consumption* 28 (2021): 11-20.

2. Ma, Shigui, Yong He, and Ran Gu. "Joint service, pricing and advertising strategies with tourists' green tourism experience in a tourism supply chain." *Journal of Retailing and Consumer Services* 61 (2021): 102563.

3. Schumpeter, Joseph A. *Capitalism, socialism and democracy*. routledge, 2013.

4. Romer, Paul M. "Endogenous technological change." *Journal of political Economy* 98.5, Part 2 (1990): S71-S102.

5. Buhalis, Dimitrios, and Carlos Costa, eds. *Tourism management dynamics: trends, management and tools*. Routledge, 2006.

6. Sheldon, Pauline J. "Designing tourism experiences for inner transformation." *Annals of tourism research* 83 (2020): 102935.

7. Tuxliyev, Nurislom. "Tourism development model in uzbekistan and its specific characteristics." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 11.3 (2023): 73-78.

8. Astanakulov, Olim, et al. "IoT Innovations for Transforming the Future of Tourism Industry: Towards Smart Tourism Systems." *Journal of Intelligent Systems & Internet of Things* 14.2 (2025).

9. Subramaniam, Nava, et al. "Sustainable development goal reporting: Contrasting effects of institutional and organisational factors." *Journal of Cleaner Production* 411 (2023).

10. Tornjanski, Vesna, et al. "The Role of Green Society in Society 5.0: Tango Diamond in a Collective Intelligence (Hybrid) Ecosystem Founded on Human-Centricity and Sustainability." *Journal of Business and Social Sciences* 2024.1 (2024).

11. Khater, Mohamed, et al. "Legal frameworks for sustainable tourism: Balancing environmental conservation and economic development." *Current Issues in Tourism* (2024): 1-22.

12. Pacheco, Pedro Miguel Escaleira. *Monitoring Cities' Environmental Sustainability: Lisbon's Case Study a Dashboard to Measure Sustainability KPIs and Metrics*. MS thesis. Universidade NOVA de Lisboa (Portugal), 2021.

13. Dalla Palma, Daniel. "Energy Efficiency and Saving Projects: barriers, the role of ESCos, their business model and risk management solutions." (2021).

14. Balková, Marie, et al. "Ecosystem services of vegetation features as the multifunction anti-erosion measures in the Czech Republic in 2019 and its 30-year prediction." *Agriculture* 11.2 (2021): 105.

15. Rezessy, Silvia, and Paolo Bertoldi. "Financing energy efficiency: forging the link between financing and project implementation." Report prepared by the Joint Research Centre of the European Commission 152 (2010).

16. Mungkung, Rattanawan, et al. "Analysis of green product procurement and ecolabels towards sustainable consumption and production in Thailand." *Sustainable Production and Consumption* 28 (2021): 11-20.

17. <https://www.statista.com/statistics/209334/total-number-of-international-tourist-arrivals/> ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi

<i>Норбўтаев О.А.</i>	Қорақалпоғистон республикасида яшил туризм хизматларини ривожлантириш усуллари.....	377
<i>Ермекбаева И.П.</i>	Перспективы использования зарубежного опыта в развитии зелёного туризма в Каракалпакстане.....	381
<i>Норчаев Н.А.</i>	Қорақалпоғистон республикасида маркетинг тадқиқотларини олиб бориш орқали яшил туризм хизматларини ишлаб чиқиш.....	386
<i>Irgasheva N.S.</i>	Guesthouses as Engines of Sustainable Tourism in Uzbekistan.....	389
<i>Sodikov M.O.</i>	Green tourism in Karakalpakstan: the role of Germany partnerships and GIZ projects.....	393
<i>Turdiyeva N.A., Aripova M.N.</i>	Turizm sohasida iqtisodiy salohiyatdan foydalanish samaradorligini baholash.....	399
<i>Xashimova Sh.Sh.</i>	Turizm turlari orasida gastronomik turizmning o‘rni.....	405
<i>Suyunov A.</i>	Turizm bozorining rivojlanish holati va tendensiyalari.....	409
<i>Egamnazarov H.F.</i>	The Sustainable Tourist as an Agent of Change: Responsibilities, Ethical Conduct, and Impact in Uzbekistan’s Tourism Development.....	412
<i>Усманова А.Ф.</i>	Культурное наследие как двигатель развития этнотуризма: туризм способствует сохранению самобытности и идентичности.....	423
<i>Madrimova A.A.</i>	MICE turizmini rivojlantirishda ekoturizmni integratsiya qilish.....	430
<i>Nurfayziyeva M.Z., Shamsiddinova D.</i>	Buxoro viloyati turizm sohasida aholi bandligini oshirish.....	434
<i>Kunnazarova O.</i>	Ecotourism development in the republic of Karakalpakstan: Historical places and protected areas.....	438
<i>G‘afurova Gulsevar</i>	Mehmonxonalarda ekomuhitni boshqarish va uning turizmdagi o‘rni.....	447
<i>Amiriddinova M., Olimjonova F.</i>	Sacred sites and pilgrimage places in case of Andijan.....	451
<i>Toshtemirov X.Q.</i>	Turizm obyektlarini raqamli texnologiyalar asosida rivojlantirishning nazariy-asosiy parametrlari.....	456
<i>Abatbayeva G.J.</i>	Turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	461
<i>Soxibova M.X.</i>	Ziyorat turizmi obyektlarida yashil turizm elementlarini joriy etishning tashkiliy xususiyatlari.....	463
<i>Dilshodov A.M.</i>	Turizmning ekologik yuklamasi: O‘zbekiston uchun xavfsiz chegaralar.....	471
<i>Ergasheva S.</i>	Turli mamlakatlarda inklyuziv turizm modellarini taqqoslash.....	473